

УДК 342.7

Поєдинок Валерія –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри господарського права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Valeriia Poiedynok –

doctor of juridical sciences, professor,
professor of commercial law department,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Чехович Тетяна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Tetiana Chekhovych –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of constitutional law department,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Позбавлення основних прав на прикладі Конституції ФРН

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики захисту конституції на сучасному етапі в порівняльно-правовому аспекті. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду в сфері застосування окремих форм захисту конституції на прикладі ФРН. Розглянуто види форм захисту конституції у ФРН. Досліджено особливості правового регулювання та механізму реалізації репресивної форми захисту конституції – позбавлення основних прав. Доведено, що позбавлення основних прав є інститутом «озброєної» демократії і повинно «деполітизовувати» осіб, які становлять конкретну небезпеку останній.

Ключові слова: конституція, захист конституції, форми захисту конституції, позбавлення основних прав, демократичний суспільний порядок.

Статья посвящена комплексному исследованию проблематики защиты конституции на современном этапе в сравнительно-правовом аспекте. Осуществлен анализ зарубежного опыта в сфере применения отдельных форм защиты конституции на примере ФРГ. Рассмотрены виды форм защиты конституции в ФРГ. Исследованы особенности правового регулирования и механизма реализации репрессивной формы защиты конституции – лишения основных прав. Доказано, что лишение основных прав является институтом «вооруженной» демократии и должно «деполитизировать» лиц, которые представляют определенную опасность для последней.

Ключевые слова: конституция, защита конституции, формы защиты конституции, лишение основных прав, демократический общественный порядок.

V. Poiedynok, T. Chekhovych Deprivation of Fundamental Rights on the Example of German Constitution

The article is devoted to a comprehensive study of the problems of the protection of the constitution at the present stage in a comparative legal aspect. Foreign experience in the field of application of certain forms of protection of the constitution on the example of Germany has been analyzed. The types of forms of protection of

the constitution in Germany are considered. The features of legal regulation and the mechanism for the implementation of the repressive form of the protection of the constitution - the deprivation of fundamental rights are investigated. It is proved that the deprivation of fundamental rights is an institution of "armed" democracy and must "depolitize" persons who represent a certain danger to the latter. This institution does not concern all fundamental rights, but only those that can be applied in the fight against a free democratic social order.

In particular, we are talking about article 18, which concerns the deprivation of basic rights of individual citizens.

What should be the meaning of an article that has never been used? Is it reduced to a purely symbolic function? It should be noted that German specialists in the field of constitutional law have long had serious doubts as to the legal structure of article 18. An attempt to look for enemies of democracy, referring to this article, is actually counterproductive. Interestingly, such a constitutional right does not exist in any other Western democracy.

Given these doubts, there is a logical question whether it would be expedient to exclude article 18 from the Basic Law. However, it is unlikely that such a step can actually take place, since it is necessary to take into account the possible negative political consequences of the exclusion of this article.

The practical relevance of deprivation of fundamental rights is very low. Although the cases had already been violated, they did not end with the announcement of deprivation. The reason for this was that the danger to the constitutional system was either not proved or was inaccessible through the already imposition of a criminal sanction.

It is shown that the system of legal protection of the Basic Law and the constitutional order in Germany reflects a concrete historical reality, the structure of society and the effectiveness of legal protection procedures that ensure the inviolability of constitutional values and norms.

However, in the constitutional practice of other countries, such methods of legal protection of the Constitution and the constitutional system are not common in both the establishment of the fact of abuse of constitutional rights and their deprivation, in particular, such a measure is provided only by the Constitution of the Federal Republic of Germany.

Keywords: *constitution, protection of the constitution, forms of protection of the constitution, deprivation of fundamental rights, democratic social order.*

Постановка проблеми. Ідеї і уявлення про необхідність існування особливих засобів захисту конституції виникли і розвивалися одночасно із появою перших писаних конституцій. Найчастіше про захист конституції говорять в контексті інституту конституційного контролю, обмежуючись цим, хоча насправді захист конституції є набагато ширшим явищем. З іншого боку, спостерігається така тенденція, що захист (охорона) конституції розглядається занадто широко, включаючи чи не всі охоронні засоби та інструменти, що мають певне конституційне забарвлення.

Донині у вітчизняній юридичній науці немає єдиного підходу щодо розуміння захисту конституції, його співвідношення з охороною, переліку форм тощо. Спробуємо взяти за приклад Федеративну Республіку Німеччину (далі – ФРН, Німеччина). Як відомо, демократизація Німеччини була найважливішою умовою відновлення її державності після Другої світової війни. Висунувши цю умову на

Потсдамській конференції 1945 року, глави держав антигітлерівської коаліції тим самим заклали політико-правову базу для викорінення нацизму і подальшої боротьби з «правою» загрозою на німецькій землі. Конституція німецької держави забезпечена механізмом захисту принципів конституційного ладу, починаючи від ускладненої процедури прийняття поправок і закінчуючи правом громадян на опір будь-яким спробам повалення конституційного ладу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням особливих засобів захисту конституції були присвячені наукові праці таких вчених Г. Кельзен, К. Хессе, К. Шмітт. Серед сучасних українських дослідників вагомий внесок у дослідження проблематики засобів захисту конституції зробили такі вчені, як Ю.Г. Барабаш, І.В. Корейба, З.І. Лунь, М.В. Савчин, А.О. Селіванов, Д.П. Таран, В.Я. Тацій, М.В. Тесленко, Ю.М. Тодика, В.М. Шаповал та інші.

Невирішені раніше проблеми. Водночас, дотепер недостатньо з'ясовані питання поняття та змісту особливих засобів захисту конституції, залишаються малодослідженими види, форми та механізми застосування особливих засобів захисту конституції у зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу. Гарантії непорушності конституційного ладу ФРН закладені в нормах її Основного закону, ухваленого 8 травня 1949 року. Політики та правознавці, які брали участь у роботі над проектом цього документа, доклали максимальних зусиль аби врахувати сумний досвід Веймарської демократії і не допустити його повторення у майбутньому. Тому вони не обмежилися проголошенням новоствореної німецької держави демократичною, правовою, федеративною і соціальною республікою, а й заклали у її Конституцію низку засобів для припинення можливих посягань на підвалини конституційного ладу. Так, на відміну від ціннісно-нейтральної та такої, що залишала простір для діяльності антидемократичних сил Веймарської конституції, Основний закон ФРН зводить цінності ліберальної демократії у ранг непереможних принципів.

Значний внесок у теорію захисту конституції зробила наука німецького конституційного права. Зокрема, відомий німецький конституціоналіст і державознавець К.Хессе у своєму класичному підручнику з основ конституційного права ФРН цілий розділ присвятив захисту конституції. На думку вченого, конституційне право має містити в самому собі не тільки гарантію свого здійснення, але і гарантію своєї міцності. Це включає завдання гарантування конституції у випадках можливих порушень або її ліквідації; захист конституції вважається одночасно і справою держави, яка може існувати і зберігатися як демократична держава тільки при конституційних основах політичного розвитку. Такому захисту служать установи, які повинні гарантувати конституцію від нападок ззовні і зсередини, від антиконституційних устремлінь «зверху» або «знизу» і від внутрішньої нездатності до функціонування [4, с. 323].

Вважається, що під враженням досвіду Веймарської республіки творці Основного

Закону приділили особливу увагу захисту конституції. К. Хессе, слідом за Г. Кельзенем писав про превентивні і репресивні гарантії конституції. Зокрема, превентивні гарантії містяться в тих організаційних та процесуальних приписах конституції, які повинні перешкоджати тому, щоб доступність конституції не могла бути замінена зі зміною цілей [4, с. 324]. Такі гарантії характеризуються спробою запобігти знеціненню основних прав шляхом: надмірного використання застережень закону (ст. 19 абз. 2); виключення порушень конституції (ст. 79 абз. 1); обмеження змін конституції (ст. 79 абз. 3).

Що ж до засобів репресивної охорони конституції, то їх роль у гарантуванні міцності конституції і її реальної дії менша. Ці засоби сприяють тільки тому, що певні сили ціною обмеження політичної свободи виключаються з політичного процесу і витісняються на нелегальне становище [4, с. 324; 19]. Вони не зміцнюють дієвість конституції та містять в собі тенденцію більше шукати гарантію конституції в добре функціонуючій системі нагляду і придушення, а не в законності та інтеграційній здатності основних принципів конституції, на яких в першу чергу ґрунтується її міцність. Такі форми охорони конституції називаються концепцією «озброєної демократії». При цьому не можна випускати з уваги, що поняття «вільної демократії» принципово не може гарантуватися шляхом обмеження свободи. Трохи інша, щоправда, ситуація в разі надзвичайного стану [4, с. 326]. До таких репресивних гарантій К. Хессе відносить: позбавлення основних прав (ст. 18), можливість заборони політичних партій (ст. 21 абз. 2), обов'язкова вірність конституції (ст. 5 абз. 3), звинувачення проти президента і суддів (ст. ст. 61, 98 абз. 2), заснування вищих федеральних органів для збору і обробки матеріалів з метою охорони конституції (ст. 87 абз. 1) поряд з відомствами з охорони конституції в землях, - це політичне кримінальне право, яке притаманне тільки для перехідного періоду і тільки частково включено до Основного закону (ст. 143 в першій редакції) і нині регулюється Кримінальним кодексом; інститут

надзвичайного законодавства (ст. 81) та інститут надзвичайного стану [4, с. 326 - 327].

Припинення антиконституційної діяльності у ФРН легітимізується не тільки власне положеннями Основного закону, а й створеним у 1951 році Федеральним конституційним судом (далі – ФКС).

Наголосимо, що німецький конституціоналізм ґрунтується на ідеях, за якими реальна конституція не зводиться лише до тексту Основного закону ФРН 1949 р. Конституція спирається на ієрархію цінностей, серед яких на найвищому ступені знаходяться положення, що характеризуються як принципи «вірності федерації», а також партійної держави і «озброєної» демократії. На другому ступені знаходяться положення писаної конституції, а на третьому – надпозитивні принципи – наприклад, правосуддя, гідність, моральний закон тощо. Така структура ступенів конституційних цінностей зумовлює специфічну роль конституційної юстиції. На відміну від американської практики поєднання конституційного тексту із мінливою політичною практикою, німецька конституційна юриспруденція заснована на «більш підкресленому значенні формального тексту для вчинення впливу на політичну практику». На цій основі ФКС забезпечує єдність конституції та державний суверенітет [17, с. 32].

У діяльності цього органу в найбільш чистому вигляді втілилася закладена у Основному законі ФРН ідея «озброєної демократії», яка покликана захищатися від своїх смертельних ворогів як «справа», так і «зліва». Термін «озброєна демократія» (*streitbare Demokratie*) був вперше вжитий у 1937 р. німецьким вченим Карлом Льовенштайном, якому довелося емігрувати в США на тлі зміцнення нацистського режиму, для позначення форми конституційної демократії, що володіє повноваженнями захищати громадянські і політичні свободи шляхом запобіжного обмеження реалізації таких свобод [19; 21; 22].

У сучасній інтерпретації «озброєна демократія» означає, що уряд, парламент та судова влада наділені широкими повноваженнями щодо захисту ліберального демократичного ладу від тих, хто загрожує йому. Зазначена концепція ґрунтується на ідеї про те, що навіть на праві більшості народу не може

бути дозволено встановити тоталітарний або автократичний режим, що становитиме порушення німецької конституції [13; 26, с. 208].

У подібних випадках Конституційний суд спирається на ті положення Основного закону, які передбачають, зокрема, заборону об'єднань, «цілі і діяльність яких спрямовані проти конституційного ладу» (ст. 9); позбавлення основних прав осіб, що зловживають цими правами «для боротьби проти основ вільного демократичного ладу» (ст. 18) і визнання антиконституційними партій, які «за своїми цілями або поведінкою своїх прихильників прагнуть завдати шкоди основам вільного демократичного ладу, або усунути його, або поставити під загрозу існування Федеративної Республіки Німеччини» (ст. 21) і т. ін. [2, с. 156, 161, 162; 22, с. 20 - 23].

Основний закон ніби оформлює німецьку державність, оскільки презюмується, що держава існує до його прийняття. З іншого боку: «Держава як така, взята незалежно від своєї конституції, – не більше ніж ідеальна конструкція, штучне творіння думки, абстракція із галузі загальної теорії держави» [1, с. 5; 25]. Тому німецька конституційна традиція звертає увагу саме на конституційне оформлення державності [17, с. 42 – 43; 3, с. 144].

Отже, основою німецького конституціоналізму є спеціалізація конституційної юрисдикції, носій якої – ФКС Німеччини – наділений широкими повноваженнями щодо вирішення конституційних спорів: позбавлення основних прав, перевірки конституційності політичних партій, перевірки результатів виборів, імпічменту федерального президента, вирішення спорів між вищими державними органами, абстрактного судового контролю, конкретного судового контролю, конфліктів між федерацією та землями, зміщення з посади судді, вирішення конституційних спорів між землями, дій у сфері міжнародного публічного права, повноважень конституційних судів земель, застосування федерального права, розгляду конституційних скарг, інших спеціальних спорів згідно із законом. Це є модель сильної конституційної юстиції [4, с. 226; 24, с. 309].

У цьому зв'язку, закономірно постає питання чи можуть фізичні особи повністю або частково втратити здатність бути носіями

основного права? Стаття 18 Основного закону передбачає інститут позбавлення основних прав [25], у результаті застосування якого, у будь-якому разі, заінтересовані особи не можуть посилалися на певне основне право [10]. Щодо конкретного порядку застосування цього інституту думки розходяться. Посилаючись на впливового конституційного адвоката Гюнтера Дюріга, як правило, зазначають, що при позбавленні не йдеться про втрату права, коли заінтересована особа стає безправною та «вільною як птах», а натомість про заборону здійснення права [18]. Це, однак, не є цілком правильним. Справді, повне або часткове позбавлення прав не приводить до того, що заінтересована особа втрачає усі основні права; оскільки особа не може бути зовсім позбавлена більшості основних прав, передусім, передбачених ст. 1 і ст. 2 Основного закону, і обом цим правам, разом зі збереженням людської гідності, що виступає як субсидіарне право наскрізної дії, гарантується всеохоплюючий захист, до повної безправності заінтересованої особи в реальності не може дійти. До того ж, позбавлення основних прав не поширюється на звичайні положення законів [5, с. 60], з огляду на що за жодних обставин заінтересована особа не стане «вільною як птах» [11, с. 142; 20]. Позбавлення основних прав, тим не менше, призводить до (тимчасової) втрати основного права – Конституційний Суд говорить про «відняття» - і відтак, це являє собою дещо більше, ніж заборону здійснення права [8]. Іншого не слід з речень 3 і 4 ч. 1 ст. 39 Закону про Федеральний Конституційний Суд, які надають Федеральному Конституційному Суду можливість разом з позбавленням основних прав накладати і конкретні заборони. Такі рішення можуть повною мірою виконуватися органами виконавчої влади без урахування інших законодавчо встановлених повноважень. Якщо абстрагуватися від того, що тлумачення Конституції у відповідності зі звичайними законами вже викликає методологічний сумнів, то з буквального прочитання цих положень – речення 3 використовує сполучник «також» - і з їх систематики випливає, що законодавець розмежує накладені Федеральним Конституційним Судом заборони та власне позбавлення основних прав. Метою позбавлення основних прав та прийняття рішення про це

Федеральним Конституційним Судом є надання виконавчим органам підстав застосовувати дієві заходи стосовно заінтересованих осіб. Це можна розуміти як комбінацію прояву основних прав і встановлення їх меж [7, с. 60]; по суті йдеться про обумовлене обставинами обмеження персональної сфери захисту, що означає повну або часткову втрату здатності мати основні права [7, с. 64].

Позбавлення основних прав є інститутом «озброєної» демократії [16] і повинно «деполітизовувати» осіб, які становлять конкретну небезпеку останній. Цей інститут стосується відтак не усіх основних прав, а лише тих, які типово можуть бути застосовані у боротьбі проти вільного демократичного суспільного порядку, як-от, зокрема, свобода преси (ч.1 ст.5), свобода освіти (ч.3 ст.5), свобода зібрань (ст.8), таємниця листування, поштових відправлень та даних, що передаються дистанційно (ст.10), право власності (ст.14) або право на отримання притулку (ст.16а). Цей перелік, з огляду на надзвичайну інтенсивність втручання, властиву заходам, які на основі судового рішення в кінцевому підсумку позбавляють заінтересовану особу визнання її як «рівної» у правовій спільноті і таким чином зачіпають гарантію ч. 1 ст. 1 Основного закону, має вичерпний характер і не може бути розширений законодавцем за рахунок прав, подібних до основних, які знаходяться за межами частини 1 [5]. Розширення інституту позбавлення основних прав знаходиться, таким чином, під конституційним обмеженням.

Те, що позбавлення основних прав являє собою *ultima ratio* «озброєної» демократії, підкреслюється також монополією Федерального Конституційного Суду на прийняття відповідних рішень (речення 2 ст.18 Основного закону). Повна або часткова втрата здатності бути носієм основних прав є настільки далекосяжним втручанням в основні права, що в інтересах запобігання зловживанням воно сконцентроване в Федеральному Конституційному Суді. Крім того, прийняття рішення про позбавлення основних прав вимагає більшості у дві третини членів Сенату (речення 1 ч.5 ст.15 Закону про Федеральний Конституційний Суд). Це встановлює настільки високий бар'єр, що зазначений інститут практично не відіграє жодної ролі в

конституційній реальності. Позбавлення основних прав залишається «законом у книгах»¹.

Позбавлення основних прав може бути призначене в повній мірі або в частині. Спосіб, у який сформульовано відмінність між власне позбавленням основних прав та встановленням його обсягу в реченні 2 ст.18 Основного закону, є вираженням заборони надмірності, з тим, щоб цю найбільш відчутну санкцію в сфері основних прав обмежити тільки випадками безумовної необхідності [7, с. 60, 65]. У зв'язку з цим тільки окремі, визначені інтереси, пов'язані з вказаним в реченні 1 ст.18 Основного закону предметом правової охорони, можуть потрапити під позбавлення. Відтак позбавлення може стосуватися, наприклад, тільки діяльності особи як редактора, але не як видавця; воно може обмежувати тільки право брати участь у зібраннях під відкритим небом, замість того, щоб віднімати право на участь у зібраннях загалом, або – з огляду на ч.1 ст.14 Основного закону – використання майнових прав, але не володіння ними.

Призначення позбавлення основних прав приводить до того, що заінтересована особа більше не може посилається на певне основне право. Для виконавчих органів це означає, що вони в рамках наданих їм повноважень щодо прийняття рішень не повинні зважати на відповідні інтереси [7, с. 60, 65; 11, с. 63]. Позбавлення основних прав може, однак, впливати також на якість захисту, що надається нормами звичайних законів [15, с. 189]. Що стосується судових органів, то воно виключає не тільки засіб правового захисту у вигляді конституційної скарги; воно також може припинити дію права на подання позову (наприклад, згідно з ч.2 ст.42 Кодексу адміністративного судочинства). Речення 3 та 4 ч.1 ст.39 Закону про Федеральний конституційний суд надають Федеральному конституційному суду також можливість разом з позбавленням накладати конкретні заборони, які – в ситуації зміни вимог щодо законних обмежень – можуть повною мірою застосовуватися виконавчими органами без урахування інших повноважень. Можливість таких заборон існує, однак, тільки в предметній

сфері захисту прав, щодо яких має місце позбавлення.

Висновки. Отже, немає сумніву – Основний закон ФРН, який спочатку був задуманий лише як тимчасовий захід для післявоєнної демократії, не просто продемонстрував себе як основа верховенства права у німецькій державі протягом десятиліть. Він вважається шедевром серед юристів, який також отримав найвище визнання з боку вчених та практиків у галузі конституційного права. Але, як це іноді трапляється в подібній історії успіху, серед основних прав, закріплених у окремих статтях, є й випадок, який не є цілком придатним як модель. Зокрема, мова йде про статтю 18, яка стосується позбавлення основних прав окремих громадян.

Яке ж значення повинна мати стаття, яка ніколи не використовувалася? Чи зводиться вона до суто символічної функції? Варто звернути увагу, що німецькі фахівці у галузі конституційного права вже давно мали серйозні сумніви щодо правової конструкції статті 18. Так, наприклад, лівий ліберальний адвокат Себастьян Коблер писав у цьому контексті ще у 1979 році, посилаючись на термін, який використовував Гюнтер Дюріг, «фундаментальний правовий терор». Він хотів запевнити, що основні права, гарантовані конституцією для захисту від державного насильства і свавілля, тепер можуть раптово виявитися «терористичним потенціалом в руках громадян». Клаус Легеві і Хорст Мейер – політолог та юрист – у опублікованій у 1995 році науковій праці «Захист республіки» заявили, що основа «фундаментального права» є свого роду конституційною власною метою [14]. Тобто спроба шукати ворогів демократії, посилаючись на цю статтю, насправді є контрпродуктивною. Цікаво, що подібне конституційне право не існує в жодній іншій західній демократії.

Враховуючи ці сумніви, виникає закономірне питання, чи не було б доцільним виключити статтю 18 з Основного Закону. Однак, навряд чи такий крок на практиці може мати місце, оскільки необхідно враховувати можливі негативні політичні наслідки виключення цієї статті.

¹ Дотепер мали місце чотири процеси, які не лише тривали від чотирьох до восьми років, а й зрештою виявилися безуспішними для ініціаторів подання.

Практична актуальність позбавлення основних прав є дуже низькою. Хоча справи вже були порушені, вони не закінчилися оголошенням позбавлення. Причиною цього було те, що небезпека для конституційного ладу або не була доведена, або була недоступна через вже накладену кримінальну санкцію. Проте процедура позбавлення основних прав мала місце щодо: другого голови партії соціалістичного рейху (Федеральний конституційний суд, Наказ від 25 липня 1960 р., посилення 2 BvA 1/56); редактора німецького національного Zeitung (Федеральний конституційний суд, розпорядження від 2 липня 1974 р., посилення 2 BvA 1/69); проти двох осіб, які вчинили замах на вбивство Мелн в листопаді 1992 р. (Федеральний конституційний суд, постанова від 18 липня 1997 р., посилення 2 BvA 1/92 і 2 BvA 2/92) [14].

Отже, враховуючи наведене вище, можемо резюмувати, що система правового захисту Основного Закону та конституційного ладу у Німеччині відображає конкретну історичну реальність, структуру суспільства і ефективність процедур правового захисту, які забезпечують непорушність конституційних цінностей і норм. Загалом правовий захист

Конституції ФРН імпліцитно закладений в конституційних цінностях і нормах через їх самодостатній характер. Їх самодостатність впливає з надпозитивної природи конституційних цінностей, які визначають його архітектоніку, виходячи із структури конкретного суспільства і соціальних патернів (стереотипів і взірців соціальної поведінки).

Специфіка ж системи правового захисту конституційного ладу у Німеччині полягає у тому, що її ядром є організація та діяльність конституційної юстиції - ФКС, оскільки будь-яка дія чи правовий акт учасника конституційних правовідносин може стати предметом розгляду у цьому органі. І у якості правового засобу захисту Основного Закону Німеччини можна виокремити також репресивні гарантії, як-то: позбавлення основних політичних прав, можливість заборони політичних партій, інститут надзвичайного стану. Проте, не є поширеними в конституційній практиці інших країн такі способи правового захисту Конституції та конституційного ладу, як встановлення факту зловживання конституційними правами і їх позбавлення, зокрема, такий засіб передбачений лише Конституцією ФРН.

Список використаних джерел:

1. Государственное право Германии. Сокращ. перевод с нем. в 2-х т. / под ред. В. А. Туманова. Т. 1. М.: ИГП РАН, 1994. 311 с.
2. Конституции зарубежных государств. Соединенные Штаты Америки. Великобритания. Франция. Германия. Италия. Япония. Канада / сост. Маклаков В.В. М.: БЕК, 1996. 432 с.
3. Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації: дис... д-ра. юрид. наук. Ужгород. 2013. 564 с.
4. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / [пер. с нем.] М.: Прогресс, 1981. 368 с.
5. Brenner, in v.Mangoldt/Klein/Starck, GG (LitVerz), Art.18 RN 67.
6. Gröschner, in H. Dreier, GG (LitVerz), Art.18 RN 37.
7. Brenner, Michael. Grundrechtsschranken und Verwirkung von Grundrechten, DOV 1995. S.60-67.
8. BVerfGE 11,282; Gallwas aaO., S.142; a.A. Krüger/Pagenkopf, in:Sachs, GG(LitVerz.), Art. 18RN13.
9. Dreier, Grundgesetz Kommentar: GG, Band I: Präambel, Artikel 1-19, 3. Auflage, 2013.
10. Durig, in: Maunz/ders., GG (LitVerz.), Art.18 RN63 (Erstbearbeitung); Krebs, in: v.Münch/Kunig, GG(LitVerz.), Art.18RN14 f.
11. Gallwas, Hans Ulrich, Der Mißbrauch von Grundrechten. Berlin: Duncker & Humblot. 1967. 193 s.
12. Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung Überlegungen zum Verhältnis von verfassungsrechtlicher Ausstrahlungswirkung und Eigenständigkeit des einfachen Rechts Prof. Dr Gunnar Folke Schuppert, PD Dr. Christian Bumke. 2000. 104 S.

13. Streitbare Demokratie. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Streitbare_Demokratie. (дата звернення: 27.05.2019)
14. Um was handelt es sich bei einer Grundrechts-verwirkung? URL: https://www.refrigo.de/Um_was_handelt_es_sich_bei_einer_Grundrechtsverwirkung.frage952.html (дата звернення: 27.05.2019)
15. Huber P.M. Konkurrenzschutz im Verwaltungsrecht: Schutzanspruch und Rechtsschutz bei Lenkungs- und Verteilungsentscheidungen der öffentlichen Verwaltung. 1991. 592 s.
16. Klaus Schleich, Stefan Koriath, Das Bundesverfassungsgericht, Tübingen 2004. RN 339.
17. Kommers, Donald P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2nd Ed. Durham and London : Duke University Press, 1997. 627 p.
18. Krüger Pagenkopf, in: Sachs, GG (LitVerz.), Art. 18RN13.
19. Loewenstein Karl, Militant Democracy and Fundamental Rights I, 31 AM. POL. SCI. REV. 417 (1937).
20. Mangoldt Klein Starck. Kommentar zum Grundgesetz: GG. Kommentar in 3 Bänden. 7. Auflage 2018. Buch. CXLVI, 7074 S.
21. Theodor Maunz A.A., in: Maunz/Dürig, GG. Bearbeitung Mai 1977. Art. 104a.
22. Münch Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar: GG, Gesamtwerk in zwei Bänden, München (C.H.BECK), 6. Neubearb. Aufl. 2012, 2857 s.
23. Peter M. Huber, Konkurrenzschutz im Verwaltungsrecht: Schutzanspruch u. Rechtsschutz bei Lenkungs- u. Verteilungsentscheidungen d. öffentl. Verwaltung. Tübingen : Mohr, 1991. XXV, 592 s.
24. Sachs, Grundgesetz: GG, 8. Auflage, 2018, Buch. LXVII, 2820 s.
25. Schmitt Glaeser, Grundrechtsverwirkung, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. III (2009), § 74, §174.
26. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I: Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts. Strukturprinzipien der Verfassung, 2. Auflage 1984. Buch. XC, 1111 s.

References:

1. Hosudarstvennoe pravo Hermanyu. Sokrashch. perevod s nem. v 2-kh t. / pod red. V. A. Tumanova. T. 1. M.: YHP RAN, 1994. 311 s.
2. Konstytutsyy zarubezhnikh hosudarstv. Soedynennie Shtati Ameryky. Velykobrytanyia. Frantsyia. Hermanyia. Ytalyia. Yaponyia. Kanada / sost. Maklakov V.V. M.: BEK, 1996. 432 s.
3. Savchyn M.V. Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsii: teoriia i praktyka realizatsii: dys... d-ra. yuryd. nauk. Uzhhorod. 2013. 564 s.
4. Khesse K. Osnovi konstytutsyonnoho prava FRH / [per. s nem.] M.: Prohress, 1981. 368 s.
5. Brenner, in v. Mangoldt/Klein/Starck, GG (LitVerz), Art.18 RN 67.
6. Gröschner, in H. Dreier, GG (LitVerz), Art.18 RN 37.
7. Brenner, Michael. Grundrechtsschranken und Verwirkung von Grundrechten, DOV 1995. S.60-67.
8. BVerfGE 11,282; Gallwas aaO., S.142; a.A. Krüger/Pagenkopf, in:Sachs, GG(LitVerz.), Art. 18RN13.
9. Dreier, Grundgesetz Kommentar: GG, Band I: Präambel, Artikel 1-19, 3. Auflage, 2013.
10. Durig, in: Maunz/ders., GG (LitVerz.), Art.18 RN63 (Erstbearbeitung); Krebs, in: v.Münch/Kunig, GG(LitVerz.), Art.18RN14 f.
11. Gallwas, Hans Ulrich, Der Mißbrauch von Grundrechten. Berlin: Duncker & Humblot. 1967. 193 s.
12. Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung Überlegungen zum Verhältnis von verfassungsrechtlicher Ausstrahlungswirkung und Eigenständigkeit des einfachen Rechts Prof. Dr Gunnar Folke Schuppert, PD Dr. Christian Bumke. 2000. 104 S.
13. Streitbare Demokratie. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Streitbare_Demokratie. (data zvernennia: 27.05.2019)

14. Um was handelt es sich bei einer Grundrechts-verwirkung? URL: https://www.refrago.de/Um_was_handelt_es_sich_bei_einer_Grundrechtsverwirkung.frage952.html (data zvernennia: 27.05.2019)
15. Huber P.M. Konkurrenzschutz im Verwaltungsrecht: Schutzanspruch und Rechtsschutz bei Lenkungs- und Verteilungsentscheidungen der öffentlichen Verwaltung. 1991. 592 s.
16. Klaus Schleich, Stefan Koriath, Das Bundesverfassungsgericht, Tübingen 2004. RN 339.
17. Kommers, Donald P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2nd Ed. Durham and London : Duke University Press, 1997. 627 p.
18. Krüger Pagenkopf, in: Sachs, GG (LitVerz.), Art. 18RN13.
19. Loewenstein Karl, Militant Democracy and Fundamental Rights I, 31 AM. POL. SCI. REV. 417 (1937).
20. Mangoldt Klein Starck. Kommentar zum Grundgesetz: GG. Kommentar in 3 Bänden. 7. Auflage 2018. Buch. CXLVI, 7074 S.
21. Theodor Maunz A.A., in: Maunz/Dürig, GG. Bearbeitung Mai 1977. Art. 104a.
22. Münch Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar: GG, Gesamtwerk in zwei Bänden, München (C.H.BECK), 6. neubearb. Aufl. 2012, 2857 s.
23. Peter M. Huber, Konkurrenzschutz im Verwaltungsrecht: Schutzanspruch u. Rechtsschutz bei Lenkungs-u. Verteilungsentscheidungen d. öffentl. Verwaltung. Tübingen : Mohr, 1991. XXV, 592 s.
24. Sachs, Grundgesetz: GG, 8. Auflage, 2018, Buch. LXVII, 2820 s.
25. Schmitt Glaeser, Grundrechtsverwirkung, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. III (2009), § 74, §174.
26. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I: Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts. Strukturprinzipien der Verfassung, 2. Auflage 1984. Buch. XC, 1111 s.